

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sédjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Caractérisations des services écosystémiques du Parc National Oti-Keran (Pnok) du Nord Togo</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous préfecture de Dairo-Didizo (sud de la Cote d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, OLOUKOI Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla : <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

DIFFICULTES LOGISTIQUES DANS LA GESTION D'UNE FLOTTE DE CAMIONS : CAS DE LA SOCIETE AUSTRAL AU BENIN (AFRIQUE DE L'OUEST)

LOGISTICS CHALLENGES IN TRUCKS MANAGEMENT ; AUSTRAL COMPANY CASE STUDY IN BENIN (WEST AFRICA)

Messan LIHOUSSOU

Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou. Email : messan.lihoussou@yahoo.fr, Tél : +229 97460438

RESUME :

L'objectif principal visé par cette contribution est la gestion optimale de la flotte de camions déployés dans les activités de transport de marchandises vers les zones de distribution. L'approche méthodologique est quantitative et qualitative basée sur l'observation directe, des enquêtes par questionnaire auprès de 70 clients choisis de façon aléatoire et des entretiens semi-directifs auprès de quatre personnes de la société Austral. Les données collectées par questionnaire sont traitées par le logiciel SPSSV21 et celles par guide d'entretien ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Les résultats montrent que l'optimisation de la gestion de la flotte de camions est liée à l'intégration des techniques de groupage de marchandises avec une tarification efficace, à l'ordonnancement et la rentabilité des tournées de livraisons suivant les contrats avec les clients. L'augmentation d'une unité du groupage de marchandises améliore de 0,574 la capacité de chargement des camions semi-remorques. De même lorsque la coordination entre clients augmente d'une unité le chargement des camions semi-remorques augmente de 0,276. Un mauvais ordonnancement des livraisons engendre des surcoûts de 18.113 USD sur les frais de route et une surconsommation de 6.936 USD par livraison. La tarification basée sur le ratio poids/km ou volume/km et l'établissement de contrats avec d'autres clients sont perçus favorablement par 72 % des personnes interrogées. Pour une gestion optimale de la flotte de camions, la coordination des services de groupage et la planification rigoureuse des livraisons réduisent les trajets à vide et conduisent à une meilleure rentabilité des tournées.

Mots-clés : gestion optimale ; flotte de camions ; transport de marchandises ; Société Austral au Bénin.

ABSTRACT

This paper aims to tackle the optimal management of the trucks fleet deployed in goods transport activities to delivering areas. The methodological approach is quantitative and qualitative based on direct observation, questionnaire surveys with 70 randomly selected customers and semi-structured interviews with four people from Austral. The data collected by questionnaire are processed by the SPSSV21 software and those by interview guide were subject to content analysis. The results show that the optimization of truck fleet management is linked to the integration of goods grouping techniques with efficient pricing, to the scheduling and profitability of delivery rounds following contracts with customers. ncreasing one unit of groupage services improves loading capacity of trucks by 0.574. When customer coordination increases by one unit, the loading capacity increases by 0.276. Poor scheduling of deliveries generates additional costs of USD 18,113 on road costs and an overconsumption of USD 6,936 per delivery. Pricing based on the weight/km or volume/km ratio and the establishment of contracts with other customers are perceived favorably by 72% of respondents. For optimal management of the fleet, the coordination of groupage services and rigorous planning of deliveries reduce empty trips and lead to better profitability of the tours.

Keywords : optimal management ; trucks fleet ; goods transport ; Austral company in Benin

1- INTRODUCTION

Le secteur des transports et de la logistique est un domaine en permanente évolution, où l'efficacité et la compétitivité sont essentielles pour survivre dans un marché hautement concurrentiel. Les délais sont un des critères déterminant le choix du client. De ce fait, il est donc important à toute entreprise de transport de mettre au cœur de son service ce critère clé afin d'être compétitive sur le marché. La planification des livraisons et l'ordonnement des itinéraires sont cruciaux dans l'efficacité des activités d'une entreprise commerciale. Le manque d'ordonnement des livraisons génère de longs délais et des surcoûts qui annihilent l'optimisation recherchée (X. Meng, 2019, p.3789 ; M. Christopher, 2011, p.189). Ces auteurs expliquent que sans une planification rigoureuse de l'ordre des livraisons, les entreprises logistiques font face à des inefficacités. Les retards sont fréquents et les coûts augmentent parce que les véhicules et les équipes ne sont pas déployés de manière optimale. En l'absence d'un ordonnancement optimal des livraisons, l'entreprise enregistre des contre-performances dans sa chaîne d'approvisionnement ce qui accroît ses coûts et réduit sa compétitivité. M. Christopher (2011, p.189) met en avant que le manque d'ordonnement dans les livraisons perturbe la chaîne d'approvisionnement. Les inefficacités qui en résultent peuvent se traduire par des coûts plus élevés et une réduction de la compétitivité sur le marché. En planifiant l'ordre des livraisons, les entreprises peuvent améliorer la fluidité de leurs opérations et renforcer leur position concurrentielle. Face à ce problème, plusieurs outils analytiques d'aide à la décision peuvent être mobilisés dont la théorie des graphes (M. Watson *et al.*, 2012 ; p.210) pour améliorer la performance de la chaîne logistique. Watson *et al.* (2012) mettent en avant l'importance d'utiliser des outils analytiques pour optimiser l'ordonnement des livraisons. En appliquant des techniques d'optimisation, les entreprises peuvent mieux planifier leurs routes et séquences de livraison, ce qui améliore la performance de la chaîne logistique en termes de coûts, de temps et de satisfaction des clients.

Cependant, l'un des facteurs clés du bon fonctionnement d'une entreprise prestataire de services de transports est basé sur la gestion des flottes. Plusieurs ont abordé les difficultés liées au sous-chargement des camions et leur incidence sur l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation de l'industrie du transport et plus spécifiquement du camionnage (D. Simchi-Levi *et al.*, 2008 ; p. 176). Les auteurs montrent l'augmentation non soutenable des coûts d'exploitation et donc des tarifs à appliquer lorsque les camions ne sont pas chargés à leur capacité maximale. Chaque trajet devient plus cher en termes de coût par unité transportée, ce qui réduit l'efficacité économique de l'opération logistique. Pour Martin Murray (2011, p.184), une mauvaise planification et l'absence de systèmes efficaces de gestion de la flotte expliquent souvent le sous-chargement des camions semi-remorques. Une planification adéquate et l'utilisation de technologies de gestion d'une flotte pourraient aider à mieux utiliser la capacité des camions et à réduire les coûts associés au sous-chargement. De ce fait, des alliances et accords sont encouragés et proposés pour optimiser le remplissage à travers le partage du fret, de slots ou de codes selon les modes de transports concernés (Y. Sheffi, 2014 ; p.162), En partageant les ressources et en combinant les chargements, les entreprises peuvent maximiser l'utilisation de la capacité des véhicules, réduire les coûts de transport et améliorer l'efficacité logistique globale. Le cas le plus édifiant est la plateforme de covoiturage en Europe. En partageant les ressources et en combinant les chargements, les entreprises peuvent maximiser l'utilisation de la capacité des véhicules, réduire les coûts de transport et améliorer l'efficacité logistique globale. La nécessité d'une optimisation de chargement des camions *via* des systèmes de groupage est celle de réduire le nombre de trajets nécessaires diminuant ainsi les coûts de transport et l'impact environnemental. Le groupage permet également de maximiser l'utilisation de la capacité des véhicules, conduisant à des économies d'échelle à travers les coûts de carburant et de maintenance, tout en améliorant les délais des livraisons (L. Dablant, 2007 ; p.283). Autrement dit en utilisant le groupage, les entreprises peuvent combiner plusieurs

petites commandes de différents clients en une seule expédition, ce qui réduit le nombre de trajets et optimise l'utilisation des camions. Cela conduit à une réduction des coûts d'exploitation et à une meilleure efficacité logistique.

De la littérature scientifique en la matière, nous pouvons retenir quatre méthodes principales de tarification du fret routier : la tarification au poids/kilomètre, la tarification au volume/kilomètre, la tarification à la boîte et la tarification au forfait. J-P. Rodrigue *et al.* (2013, p.220) soutiennent une tarification basée sur le ratio poids/kilomètre qui favorise une évaluation rigoureuse des coûts de transport et renforce l'efficacité de la gestion des flux logistiques. Les auteurs soulignent que sans une méthode de tarification qui tient compte du poids des marchandises par kilomètre parcouru (tonne-kilomètre), il est difficile pour les entreprises de calculer les coûts réels de transport. Cette lacune entraîne une gestion inefficace des ressources, car les coûts ne sont pas bien alignés avec les services fournis, ce qui peut conduire à une mauvaise allocation des véhicules et des ressources logistiques. Selon Z. Bokor et H. Elaborating (2009, p.75), c'est une tarification au volume-kilomètre qui améliore la transparence des coûts et encourage des pratiques logistiques durables. En réalité, le principe de la tarification du transport admet l'évaluation à l'unité payante (UP) qui est toujours à l'avantage du transporteur. De ce fait, pour des marchandises lourdes, on retient l'option de la tarification à la tonne-kilomètre et pour des marchandises légères mais volumineuses, une tarification au volume-kilomètre. Z. Bokor et H. Elaborating (2009) soutiennent que l'adoption de systèmes de tarification basés sur le volume des marchandises transportées par kilomètre pourrait permettre une meilleure compréhension et gestion des coûts. Cette transparence aiderait les entreprises à adopter des pratiques plus durables, en optimisant l'utilisation de l'espace de chargement et en réduisant les trajets à vide, ce qui pourrait également mener à des économies d'échelle et une réduction des émissions de carbone. C'est dans ce même contexte que A. McKinnon (2018, p.184) trouve qu'une coordination rigoureuse des chargements permet de réduire les trajets à vide pour diminuer les émissions de carbone et les coûts opérationnels. McKinnon se concentre sur l'impact environnemental des trajets à vide. En améliorant la coordination des chargements, par exemple en partageant des informations entre différents transporteurs ou en utilisant des systèmes de gestion de flotte plus sophistiqués, il est possible de réduire le nombre de trajets à vide. Cette réduction se traduit par une diminution des émissions de carbone et des coûts opérationnels, contribuant ainsi à une logistique plus durable et efficace. D'où la question fondamentale de comment optimiser la gestion de la flotte automobile afin de réduire les coûts opérationnels de l'entreprise ? De façon spécifique, comment optimiser la capacité de chargement des camions semi-remorques à travers l'intégration d'un système de groupage de marchandises ? Comment réduire les surcoûts liés aux frais de route et à la surconsommation de carburant des camions- citernes en optimisant l'ordre des livraisons des stations clientes de l'entreprise ? en quoi l'adoption des méthodes de tarification efficaces basées sur les ratios poids/km ou volume/km des marchandises pourrait optimiser la rentabilité des tournées de véhicules et l'espace réel affecté au chargement des marchandises ? Cette contribution vise à montrer comment une gestion optimale des moyens de transport minimise les coûts opérationnels. E. Taniguchi *et al.* (2001 ; p.188) soulignent l'importance de l'optimisation des itinéraires pour minimiser les coûts logistiques, y compris les frais de route et la consommation de carburant. Ils montrent que des itinéraires bien planifiés peuvent réduire significativement les coûts opérationnels, les distances parcourues, économiser du carburant et réduire les frais de péage en livrant d'abord les stations les plus proches selon leurs positions géographiques. Cela conduit également à une diminution des coûts variables et améliore la productivité de la flotte. Par ailleurs, la mise en place d'un modèle de planification des livraisons minimisant ainsi les coûts et optimisant l'ordre de livraison pourrait réduire non seulement les frais de route et la consommation de carburant, mais aussi les temps d'attente et d'inactivité des véhicules, augmentant ainsi l'efficacité globale (C. F. Daganzo, 2005 ; p.76).

L'hypothèse selon laquelle l'optimisation du chargement des véhicules par des méthodes de tarifications basées sur les ratios poids/kilomètre ou volume/kilomètre des marchandises permet une tarification plus équitable et une meilleure rentabilité des tournées est formulée. En tenant compte du volume par kilomètre en plus du poids, les entreprises peuvent maximiser leurs revenus pour chaque trajet, en particulier pour les marchandises volumineuses mais légères. Cette approche, soutenue par M. Christopher (2016, p.80), consiste à couvrir les coûts réels du transport, optimisant ainsi les revenus et réduisant les trajets à vide en rendant les retours rentables. Un établissement de contrats avec d'autres clients pour les trajets retour peut également maximiser l'utilisation des véhicules et augmenter les revenus réduisant ainsi les trajets à vide. Pour vérifier cette hypothèse, cette contribution s'appuie sur trois théories scientifiquement prouvées antérieurement. La théorie des Contraintes (*Theory of Constraints*) selon laquelle chaque système a une contrainte qui limite sa performance globale. Identifier et améliorer cette contrainte, augmente l'efficacité globale du système. Son application permet dans le cadre de la gestion optimale de la flotte automobile, d'identifier les principaux goulots d'étranglements dans les opérations de transport, les temps d'attente inutiles ou les itinéraires non optimisés. La solution à cette contrainte majeure d'ordonnancement va améliorer les opérations et réduire les coûts opérationnels. Ensuite, la théorie de la Gestion des Opérations (*Operations Management Theory*) qui mobilise la conception et la gestion des processus de production et des opérations commerciales pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Son application pourrait améliorer l'efficacité de la flotte automobile et réduire les coûts opérationnels. Cela inclut l'optimisation des processus de chargement, la planification des itinéraires et des horaires, ainsi que l'évaluation et l'amélioration des méthodes de tarification. La gestion efficace des ressources disponibles et l'amélioration continue des processus opérationnels contribueront à atteindre les objectifs de cette contribution. Enfin, la théorie des graphes qui étudie les relations entre les objets d'un ensemble donné, représentés par des nœuds (ou sommets) reliés par des arêtes. Dans le domaine de la logistique, les graphes sont utilisés pour modéliser les réseaux de transport, les distances entre les points de livraison, et pour résoudre des problèmes d'acheminement tels que le plus court chemin ou le problème du voyageur de commerce. En ce qui concerne l'optimisation des itinéraires de livraison, la théorie des graphes peut être mobilisée pour résoudre certains problèmes comme le problème d'affectation de véhicules, le problème de transbordement, celui du plus court chemin, celui des tournées de véhicules. Elle permet donc d'optimiser les itinéraires de livraison, réduire les coûts de transport, améliorer la ponctualité des livraisons et augmenter la satisfaction des clients, tout en assurant une meilleure gestion des ressources et des contraintes opérationnelles. Le développement de ce sujet s'articule autour d'une méthodologie, les résultats obtenus et leurs analyses, la discussion des résultats obtenus et une conclusion.

2- MATERIEL ET METHODES

La présente contribution s'appuie de façon empirique sur le cas d'une entreprise béninoise de « Transport et Logistique » dénommée AUSTRAL Sarl qui assure les services de transport des produits de la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA), des hydrocarbures, des marchandises vrac, des marchandises conteneurisées et autres, avec une flotte de 20 camions dont 3 citernes à des clients sur le territoire national et dans la sous-région (Niger, Burkina Faso et Mali). Cette société traverse des difficultés de gestion liées à des coûts opérationnels élevés et à la réduction du portefeuille clientèle en raison de la crise entre le Bénin et le Niger. La démarche méthodologique adoptée dans cette contribution allie aisément la méthode quantitative et la méthode qualitative pour tenter de répondre aux questions posées. L'observation directe est effectuée sur le terrain dans la période de janvier à juillet 2024

2-1- Enquête par questionnaire

Dans le souci de répondre aux préoccupations liées d'une part à l'optimisation de la capacité de chargement des camions semi-remorques à travers l'intégration d'un système de groupage de marchandises dans les contrats avec les clients et d'autre part à l'élaboration des méthodes de tarification efficaces basées sur les ratios poids/km ou volume/km des marchandises pour optimiser la rentabilité des tournées des camions semi-remorques, la méthode empirique fait recours à une enquête par questionnaire digitalisé dans la période de mai à juillet 2024 à Parakou. La population-mère constituée par l'ensemble des clients de la société AUSTRAL SARL est estimée à 400 clients. Sur les 400 clients, un échantillon représentatif est déterminé suivant la méthode d'échantillonnage de Cochran (1953) comme suit :

$$n = t^2 \times p \times (1-p) / m^2$$

n : taille d'échantillon minimale pour l'obtention de résultats significatifs pour un événement et un niveau de risque fixé

t : niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95 % sera 1,96)

p : proportion estimée de la population qui présente la caractéristique

m : marge d'erreur (généralement fixée à 5 %)

La proportion de la population est fixée à 17,5 % ($0,175 \times 400 = 70$), en prenant un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5%. Cela montre la certitude à 95% qu'entre 5% et 17,5% (c'est-à-dire $17,5\% \pm 5\%$) de l'ensemble des clients de AUSTRAL seront du même avis que l'échantillon choisi. La taille d'échantillon est donc :

$$n = 1,96^2 \times 0,175 \times (1-0,175) / 0,05^2 = 221,85 \sim 222 \text{ clients}$$

Cependant, en raison de la réticence de certains clients, des chocs exogènes comme la fermeture de la frontière nigérienne, l'expiration des contrats de certains clients et surtout leur non-renouvellement au regard la crise économique, un échantillon de 70 clients sur 222 est retenu.

Les données recueillies sont saisies et traitées par les logiciels Word 2016 et SPSS V21. L'amélioration de la coordination entre clients pour l'intégration du groupage de marchandises dans le contrat de transport augmente la capacité de chargement des camions semi-remorques. Cette hypothèse sera acceptée si les coefficients des variables « Techniques de groupage » et « Coordination entre clients » sont significativement différents de zéro au seuil de 10% au plus. De même, la proposition de tarification basée sur le ratio poids/km ou volume/km des marchandises et l'établissement des contrats avec d'autres clients améliorent la rentabilité des tournées est validée si le modèle de régression révèle une relation significative entre la politique de tarification, les contrats avec d'autres clients et la rentabilité des tournées.

2-2- Entretiens semi-directifs

L'approche qualitative par entretiens semi-directifs avec le personnel du service logistique, les conducteurs des camions citernes et la direction de la société est utilisée pour traiter le problème lié à la réduction des surcoûts liés aux frais de route et à la consommation de carburant par les camions- citernes. Un total de quatre (04) personnes a fait l'objet d'entretiens approfondis et semi-directifs grâce à un guide d'entretien dans la période de mai à juillet 2024 à Parakou.

Les discours recueillis sont saisis et ont fait l'objet d'une analyse de contenu pour valider si l'optimisation des itinéraires de livraison et une meilleure planification des horaires réduisent les surcoûts liés aux frais de route et à la consommation de carburant des camions citernes

3- RESULTATS

3-1- Le sous-chargement des camions et la nécessité de répartition du fret

Les problèmes liés au sous-chargement des camions semi-remorques dû à l'absence du groupage de marchandises dans les contrats de transport et le manque de coordination entre clients se posent avec acuité (Tableaux I à VIII ci-dessous).

Tableau I : livraison inférieure à la capacité maximale des camions.

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Fréquente	26	37,1	37,1
	Jamais	8	11,4	48,6
	Ne sait pas	10	14,3	62,9
	Rare	9	12,9	75,7
	Très fréquente	17	24,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0

Source : résultats des enquêtes, juillet 2024

De l'analyse de ce tableau I, il ressort que sur les 70 personnes interrogées, 26, soit 37,1 %, et 17, soit 24,3 %, affirment respectivement que la fréquence des livraisons de marchandises inférieures à la capacité maximale des camions est "Fréquente" et "Très fréquente". En revanche, 8 personnes soit 11,4 %, affirment que ces livraisons n'arrivent "Jamais", et 9 personnes, soit 12,9 %, estiment que ces livraisons sont "Rares". Par ailleurs, les 10 personnes restantes parmi les 70 enquêtées déclarent ignorer la fréquence des livraisons de marchandises inférieures à la capacité maximale des camions. Cette analyse révèle que plus de la moitié des répondants perçoivent que les livraisons de marchandises se font régulièrement en dessous de la capacité maximale des camions, soulignant ainsi une potentielle inefficacité dans l'utilisation des capacités de transport disponibles, d'où l'idée du groupage (tableau II)

Tableau II : groupage de marchandises dans le chargement des camions.

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Non	50	71,4	71,4
	Oui	20	28,6	100,0
	Total	70	100,0	100,0

Source : résultats des enquêtes, juillet 2024

L'analyse du tableau II révèle que, sur les 70 personnes interrogées, 50, soit 71,4 %, n'utilisent pas les techniques de groupage de marchandises lors du chargement des camions, contrairement à 20 personnes, soit 28,6 %, qui les utilisent. Cette interprétation montre qu'une large majorité des répondants ne recourent pas aux techniques de groupage de marchandises, ce qui pourrait indiquer une sous-utilisation de l'espace de chargement des camions. Le tableau III présente les résultats sur la réduction du sous-chargement grâce à la coordination entre clients.

Tableau III : réduction du sous-chargement par la coordination entre clients

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	D'accord	24	34,3	34,3
	Neutre	8	11,4	45,7
	Pas d'accord	14	20,0	65,7
	Pas du tout d'accord	12	17,1	82,9
	Tout à fait d'accord	12	17,1	100,0
	Total	70	100,0	100,0

Source : résultats des enquêtes, juillet 2024

L'analyse de ce tableau III sur la question de savoir si la coordination entre clients peut réduire le sous-chargement des camions semi-remorques montre que, parmi les 70 personnes interrogées, 24, soit 34,3 %, sont d'accord avec cette affirmation, tandis que 12, soit 17,1 %, sont tout à fait d'accord. Par ailleurs, 8 personnes, soit 11,4 %, se déclarent neutres sur ce sujet. En revanche, 14 personnes, soit 20 %, ne sont pas d'accord et 12, soit 17,1 %, ne sont pas du tout d'accord. Cette interprétation révèle que, bien qu'une majorité relative (51,4 %) des répondants considère que la coordination entre clients peut effectivement réduire le sous-chargement des camions, une proportion significative (37,1 %) ne partage pas cet avis. Cette divergence d'opinion souligne la nécessité d'une analyse plus approfondie et de discussions supplémentaires pour évaluer l'efficacité réelle de la coordination logistique entre clients sur la capacité de chargement des camions ou l'influence du type de produit (tableau IV).

Tableau IV : influence du type de produit sur la capacité de chargement des camions

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	D'accord	13	18,6	18,6
	Neutre	15	21,4	40,0
	Pas d'accord	14	20,0	60,0
	Pas du tout d'accord	19	27,1	87,1
	Tout à fait d'accord	9	12,9	100,0
	Total	70	100,0	100,0

Source : résultats des enquêtes, juillet 2024

L'analyse de ce tableau IV portant sur l'influence de la nature des marchandises transportées sur la capacité de chargement des camions semi-remorques montre que, parmi les 70 personnes interrogées, 13, soit 18,6 %, sont d'accord avec cette affirmation, tandis que 9, soit 12,9 %, sont tout à fait d'accord. De plus, 15 personnes, soit 21,4 %, se déclarent neutres sur ce sujet. En revanche, 14 personnes, soit 20 %, ne sont pas d'accord et 19, soit 27,1 %, ne sont pas du tout d'accord avec cette affirmation. On déduit de cette analyse que près de la moitié des répondants (47,1 %) estiment que la nature des marchandises n'a pas d'impact sur la capacité de chargement des camions semi-remorques, tandis qu'un tiers (31,5 %) pensent le contraire. Le nombre élevé de réponses neutres (21,4 %) suggère également une certaine incertitude ou un manque de connaissances sur ce sujet. Cela met en évidence la nécessité d'une étude plus approfondie pour vérifier l'influence des types de marchandises sur les capacités de chargement des camions. Que dire alors du temps de chargement/déchargement sur le sous-chargement ? (Tableau V)

Tableau V : temps de manutention sur le sous-chargement des camions

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Non	31	44,3	44,3	44,3
Valide Oui	39	55,7	55,7	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Source : résultats des enquêtes, juillet 2024

L'analyse du tableau V, portant sur la perception du temps de chargement et de déchargement comme cause des problèmes de sous-chargement des camions semi-remorques, montre que, parmi les 70 personnes, 39, soit 55,7 %, estime que ce facteur n'est pas à l'origine des problèmes de sous-chargement, tandis que 31, soit 44,3 %, pense le contraire. On en déduit donc de cette analyse que la majorité des personnes interrogées pensent que le temps de chargement et de déchargement n'est pas à l'origine des problèmes du sous-chargement des camions semi-remorques rencontrés la plupart du temps. Pour, mieux comprendre l'influence du temps de chargement sur et de déchargement sur la capacité de chargement des camion une étude de régression linéaire entre les variables semble primordiale (tableau VI).

Tableau VI : régression linéaire entre les variables

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,653 ^a	,427	,391	,57473

a. Valeurs prédites : (constantes), Temps de chargement et de déchargement, Technique de groupage, Coordination entre clients, Nature de la marchandise

Source : données des enquêtes juillet 2024 avec le logiciel SPSS V21

De l'analyse de ce tableau VI on constate que R-deux = 42,7%. Alors l'ensemble des variables introduites dans le modèle ou variables indépendantes (Temps de chargement et de déchargement, Technique de groupage, Coordination entre clients et Nature de la marchandise) expliquent à 42,7% la variable dépendante (Capacité de chargement).

Tableau VII : ANOVA

Modèle	Somme des carrés	ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
1 Régression	15,973	4	3,993	12,089	,000 ^b
Résidu	21,470	65	,330		
Total	37,443	69			

a. Variable dépendante : Fréquence de sous chargement

b. Valeurs prédites : (constantes), Temps de chargement et de déchargement, Technique de groupage, Coordination entre clients, Nature de la marchandise

Source : résultats des enquêtes, juillet 2024

Soient les hypothèses :

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0 : \text{le modèle n'est pas globalement significatif} \\ H_1/H_a : \text{le modèle est globalement significatif} \end{array} \right.$$

La probabilité calculée est égale à 0% inférieure à la probabilité seuil 1%. Alors H_0 est rejetée et H_1/H_a est acceptée donc le modèle est globalement significatif au seuil de 1%. Le tableau VIII renseigne sur la signification des coefficients de chaque variable étudiée.

Tableau VIII : *interprétation des coefficients de chaque variable*

a-variable dépendante

source : résultats des enquêtes, juillet 2024

L'équation peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\text{Cap_char} = \beta_0 + \beta_1 \text{G_march} + \beta_2 \text{Co_enclt} + \beta_3 \text{Nat_marc} + \beta_4 \text{Te_cha_de} + \epsilon_0$$

Après l'interprétation des coefficients on constate que la constante est différente de 0 et que seules les variables **G_march** (Groupage des marchandises) et **Co_enclt** (Coordination entres clients) expliquent réellement la variable **Cap_char** (Capacité de chargement). Notre équation peut être réécrite sous la forme suivante :

$$\text{Cap}_{char} = 0,540 + 0,574 G_{march} + 0,276 Co_{enclt} \text{ avec } \beta_0 = 0,540, \beta_1 = 0,574, \beta_2 = 0,276, \beta_3 = 0, \beta_4 = 0 \text{ et } \epsilon_0 = 0$$

De cette équation on retient que, lorsque le groupage de marchandises augmente d'une unité, la capacité de chargement des camions semi-remorques augmente de 0,574. De même lorsque la coordination entre clients augmente d'une unité le chargement des camions semi-remorques augmente de 0,276. D'après l'analyse des résultats, on constate que $\beta_1 = 0,574$, $\beta_2 = 0,276$, $\beta_3 = 0$ et $\beta_4 = 0$. De plus $\beta_1 > 0$ et $\beta_2 > 0$ ce qui explique que les coefficients des variables « Techniques de groupage » et « Coordination entre clients » sont significativement différents de zéro au seuil de 10%.

3-2- L'ordonnement des livraisons, facteur clé d'optimisation

Les résultats présentés ici renseignent sur le manque d'ordonnement de l'ordre des

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	,540	,219		2,460	,017
Technique de groupage	,930	,166	,574	5,612	,000
Coordination entre clients	,161	,063	,276	2,563	,013
Nature de la marchandise	-,070	,057	-,146	-1,231	,223
Temps de chargement et de déchargement	,112	,196	,076	,571	,570

livraisons des stations clientes de l'entreprise. Les entretiens réalisés avec les membres du service logistique permettent de collecter les données sur l'ordre de livraisons des stations, les dysfonctionnements dans l'optimisation des itinéraires de livraison et la meilleure planification des horaires et les surcoûts que cela peut engendrer.

Des entretiens semi-directifs avec deux personnes P1 et P2 sur l'ordre de livraison des stations et les dysfonctionnements dans l'optimisation des itinéraires de livraison et la planification des horaires de livraison, des *verbatim* sont dégagés :

P1 (chef d'exploitation, CE) : « *Le nombre de livraisons hebdomadaire que nous effectuons varie en moyenne entre 3 à 4 livraisons par semaine* ».

P1 : « *Pour livrer les stations nous tenons compte de l'ordre de commande c'est-à-dire on livre en premier la station qui passe sa commande en première surtout en tenant compte de la proximité géographique, les stations les plus proches sont livré en premiers mais souvent compte tenu de l'urgence de certaines commandes on est obligé de livrer d'abord la station Oryx N'Dali avant de revenir livrer les stations de Parakou* ».

P2 (Directeur Général Adjoint, DGA) : « Je pense que le CE vous a déjà tout dit, disais le DGA. Mais je tiens à vous donner un petit détail à ce sujet. Voici l'ordre normal des livraisons : **Port de Cotonou**→**Camion citerne**→**Station MRS**→**Station Janel**→**Station Oryx Yalau**→**Station Oryx N'Dali** (Figure 1)

Figure 1 : circuit de livraison du camion-citerne
Source : observation de terrain, mai à juillet, 2024

Comme le CE vous l'avait déjà dit, souvent à cause d'une mauvaise planification au niveau des horaires de livraison, nous sommes obligés d'aller livrer la station Oryx N'Dali avant de revenir livrer celles de Parakou. « J'attends de vous que vous me posiez la question de savoir ce que signifie une mauvaise planification des horaires de livraison », continuait le DGA. Une mauvaise planification des horaires de livraison peut inclure plusieurs éléments : le manque de coordination avec les stations, ne pas prendre en compte les besoins spécifiques des différentes stations, ce qui entraîne des livraisons à des moments inopportuns. Par exemple, étant donné que la station Janel appartient au DG, lorsque Oryx N'Dali commande en même temps que la station Janel, nous sommes obligés, en raison de l'urgence de la commande de N'Dali pour ne pas perdre la clientèle, de livrer d'abord N'Dali avant de revenir nous livrer. Cela pèse vraiment sur nous car ça engendre des surcoûts à divers niveaux. D'ailleurs, si la station Janel ne nous appartenait pas, elle risquerait de rompre le contrat avec nous. De plus, planifier les livraisons sans tenir compte des temps de trajet réels conduit à des retards. Sous-estimer les temps de chargement et de dépotage, ignorer le temps nécessaire pour charger les camions à la source et les décharger à destination, ou ne pas optimiser les itinéraires pour minimiser les distances et le temps de trajet sont également des erreurs courantes. En évitant ces pièges, nous pourrions améliorer significativement l'efficacité de nos livraisons et réduire les situations où nous devons faire des détours inutiles, comme livrer N'Dali avant Parakou ». D'après les analyses, on constate que la totalité des personnes interviewés sont d'accord que le principal problème au niveau de la livraison des stations se trouve dans l'ordonnancement des livraisons. De plus, la moitié affirment que ce problème est dû à une mauvaise planification des horaires de livraison ainsi qu'à d'autres causes, comme l'optimisation des itinéraires de livraison et le temps de chargement et de dépotage.

Concernant les surcoûts liés au mauvais ordonnancement des livraisons des camions citernes, les entretiens réalisés avec trois personnes P2, P3-P4 (chauffeurs) fournissent des discours : **P3-P4** : « Nous, on ne sait pas comment ils gèrent leurs choses, on est juste là pour exécuter. Mais pour répondre à votre question, on sait que lorsque nos camions sont chargés (pleins), en arrivant au niveau du péage sur la route de N'Dali, nous payons 12 000 F CFA. Au retour,

nous payons souvent 4000F CFA voir plus parce que les camions contiennent toujours les commandes des stations de Parakou, ce qui fait un total de 16 000 F CFA pour le péage. Or, normalement, après avoir déposé toutes les commandes des stations de Parakou pour livrer N'Dali arrivé au niveau du péage on paye par exemple 4000 F CFA si le poids total qu'on a chargé et 34,55t ; et 1 000 F CFA au retour car nous revenons avec les citernes vides, ce qui nous fait même gagner beaucoup de temps. Pour le reste, allez voir nos patrons (Rire). »

P2 : « Pour être bref prenez votre cahier on va faire les calculs ensemble nous disait le DGA.

❖ **Frais de routes (Péages)**

Si par exemple la commande totale de N'Dali est de 34,55t on a :

- Cas où on livre les stations de Parakou avant celle de N'Dali

Poids après pesage = 34,55t	} Aller
Tarif péage = 6.587 USD	}
Poids après pesage = 13,70t	} Retour
Tarif péage = 1.647 USD	}
Total tarif (aller – retour) = 8.234 USD	
- Cas où on livre N'Dali avant de revenir livré les stations de Parakou

Poids après pesage = 43,000t	} Aller
Tarif péage = 19.76 USD	}
Poids après pesage = 34,55t	} Retour
Tarif péage = 6.587 USD	}
Total tarif (aller – retour) = 26.347 USD	

Surcoût frais de route = 26.347 – 8.234 = 18.113 USD/livraison

Imaginer vous-même si ces genres de problèmes se présentent 5 fois dans un mois ce que l'entreprise pourrait perdre (18.113 × 5 = 90.565 USD). Alors vous comprenez maintenant pourquoi je mets toujours la pression sur le CE pour éviter au maximum ces genres de situation. » La Figure 2 ci-dessous nous montre les images des tickets de péage pour livraisons à N'Dali

- **Surcoûts liés à la consommation de carburant**
 - ❖ *Charger on met dans nos camions : 45 L au 100Km*

$Coût_{conso-normale} = (30 + 24) \times 1.153 USD$

$Coût_{conso-normale} = 62.244 USD$

Lorsqu'on livre N'Dali en premier avant de livrer Parakou

$Coût_{conso-n'dalivspk} = (30 + 30) \times 1.153, Coût_{conso-n'dalivspk} = 69.18 USD$

$S_{consommation} = 69.18 - 62.244 S_{consommation} = 6.936 USD / livraison \gg$

De ces entretiens, on constate que toutes les personnes interviewées affirment qu'un mauvais ordonnancement de l'ordre de livraison des camions citernes engendre une augmentation des frais de route à hauteur de 18.113 USD. De plus une personne sur les trois personnes estime que ce problème engendre également une augmentation des coûts de consommation en

carburant alors que le reste des personnes n'ont rien dit à ce sujet. Or les frais de carburation représentent environ 80% des charges d'exploitation d'un camion.

On peut conclure que l'optimisation des itinéraires de livraison et une meilleure planification des horaires ont un impact direct et positif sur la réduction des surcoûts liés aux frais de route et à la consommation de carburant des camions citernes de l'entreprise Austral. Les surcoûts identifiés à travers les entretiens et les calculs montrent en plus qu'une meilleure gestion des livraisons peut générer des économies significatives et améliorer l'efficacité logistique de l'entreprise.

3-3- La rentabilité des tournées et politique de tarification

La rentabilité des tournées de camions est le premier aspect évalué à travers les coûts opérationnels liés au carburant, au péage, à la maintenance, etc. (tableau IX)

Tableau IX : surcoûts opérationnels et la rentabilité des tournées

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Pas du tout d'accord	5	7,1	7,1
	D'accord	25	35,7	42,9
	Neutre	10	14,3	57,1
	Pas d'accord	5	7,1	64,3
	Tout à fait d'accord	25	35,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0

Source : Résultats des enquêtes, juillet 2024

L'analyse du tableau IX révèle que parmi les 70 enquêtés, 25 personnes, soit 35%, sont "D'accord" que l'amélioration de la rentabilité des tournées peut réduire le nombre de véhicules en service et les coûts opérationnels associés. Egalement 25 autres personnes, soit 35%, affirment être "Tout à fait d'accord" avec cette affirmation. En revanche, 5 personnes représentant 14%, et 5 autres personnes, soit 7% des enquêtés, estiment respectivement qu'elles ne sont "Pas du tout d'accord" et "Pas d'accord" avec cette idée et affirme que la rentabilité des tournées ne peut pas réduire le nombre de véhicules en service et les coûts opérationnels associés. De plus, les analyses révèlent que les 10 dernières personnes restantes soit 14% sur les 70 enquêtés n'ont donné aucun avis par rapport à cette affirmation. D'après cette analyse, il semble que la majorité des répondants reconnaissent le potentiel de l'optimisation de la rentabilité des tournées pour réduire à la fois le nombre de véhicules nécessaires et les coûts opérationnels associés, bien que quelques-uns expriment une opinion divergente. On en déduit donc que la rentabilité des tournées est un élément crucial sur lequel l'entreprise doit agir pour rester compétitif sur un marché concurrentiel.

Le second aspect concerne la politique de tarification utilisée à optimiser (tableau X).

Tableau X : politique de tarification basée sur le ratio poids/km ou volume/km.

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Favorable	25	35,7	35,7
	Indifférent	10	14,3	50,0
	Pas du tout favorable	5	7,1	57,1
	Peu favorable	5	7,1	64,3
	Très favorable	25	35,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0

Source : Résultats des enquêtes, juillet 2024

L'examen du tableau X révèle que parmi les 70 personnes interrogées, 25 soit 35%, se déclarent "Favorable" à l'idée de la tarification basée sur le ratio poids/km ou volume/km. De plus, 25 autres personnes, également 35%, se montrent "Très favorable" à cette proposition. En revanche, 5 personnes, soit 7%, et 5 autres personnes, également 7%, se disent respectivement "Peu favorable" et "Pas du tout favorable" à cette approche. Enfin, 10 personnes, soit 14% des enquêtés, se montrent "Indifférent" à cette proposition. Cette analyse révèle que la majorité des participants reconnaissent l'intérêt de la tarification basée sur le ratio poids/km ou volume/km. Cependant, une minorité exprime une opinion contraire ou reste indifférente. Il ressort de cette étude que l'adoption d'un modèle de tarification basé sur les ratios poids/km ou volume/km constitue un levier stratégique important pour l'entreprise afin de renforcer sa compétitivité sur un marché concurrentiel.

Le troisième aspect concerne la contractualisation d'autres clients pour limiter les trajets à vide qui n'optimisent pas l'exploitation de la flotte (Figure 3).

Figure 3 : réduction des trajets à vide grâce à d'autres contrats clients

Source : Résultats des enquêtes, juillet 2024

D'après l'analyse de la Figure 3, parmi les personnes interrogées, 72% sont favorables à la proposition selon laquelle l'établissement des contrats avec d'autres clients peut réduire les trajets à vide (36% "D'accord" et 36% "Tout à fait d'accord"). Cela indique une forte adhésion à la proposition. Cependant, 14%, sont en désaccord (7% "Pas d'accord" et 7% "Pas du tout d'accord"). Par ailleurs, 14% n'ont exprimé aucune opinion ("Néant"), ce qui pourrait indiquer un manque d'information ou d'intérêt sur la question posée. On déduit qu'une large majorité des participants approuve l'idée que l'établissement des contrats avec d'autres clients peut réduire les trajets à vide.

En somme, la majorité des participants soutiennent les propositions visant à améliorer la rentabilité des tournées des camions semi-remorques. La tarification basée sur le ratio poids/km ou volume/km et l'établissement de contrats avec d'autres clients sont perçus favorablement par 72 % des répondants. Ces stratégies sont donc largement reconnues comme efficaces pour réduire les trajets à vide et les coûts opérationnels, optimisant ainsi la rentabilité des tournées. Par conséquent, l'adoption de ces mesures pourraient constituer un levier stratégique important pour l'entreprise afin d'assurer la rentabilité des tournées de ses camions semi-remorques pour renforcer sa compétitivité sur un marché très concurrentiel. Ces résultats sont approfondis et testés à travers la régression linéaire (tableaux XI, XII et XIII).

Tableau XI : Régression linéaire entre les variables "R PO VO", "Con_Clt" et "Ren_tour"

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,949 ^a	,902	,899	,23368

- a. Valeurs prédites : (constantes), Contrats avec d'autres clients, Ratio poids/volume

Source : Réalisé à partir des données des enquêtes avec le logiciel SPSS V21

Du tableau relatif à la régression linéaire entre les variables “R_PO_VO”, “Con_Clt” et “Ren_tour” on retient que les variables “R_PO_VO” (Ratio poids/volume), et “Con_Clt” (Contrats avec d’autres clients) expliquent à 90,2% la variable “Ren_tour” (Rentabilité des tournées).

Tableau XII : ANOVA

Modèle	Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
1 Régression	33,484	2	16,742	306,605	,000 ^b
Résidu	3,659	67	,055		
Total	37,143	69			

- a. Variable dépendante : Rentabilité des tournées

- b. Valeurs prédites : (constantes), Contrats avec d'autres clients, Ratio poids/volume

Source : Réalisé à partir des données des enquêtes avec le logiciel SPSS V21

Soient les hypothèses :

$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \text{le modèle n'est pas globalement significatif} \\ H_1/H_a : \text{le modèle est globalement significatif} \end{array} \right\}$$

P-calculée = 0% et P-seuil = 1%

La probabilité calculée est égale à 0% inférieure à la probabilité seuil 1%. H_0 est rejetée et H_1/H_a est acceptée donc le modèle est globalement significatif au seuil de 1%.

Tableau XIII : Interprétation des coefficients de chaque variable.

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	,203	,062		3,283	,002
Ratio poids/km ou volume/km	,252	,075	,479	3,379	,001
Contrats avec d'autres clients	,252	,075	,479	3,379	,001

- a. Variable dépendante : Rentabilité des tournées

Source : Réalisé à partir des données des enquêtes avec le logiciel SPSS V21

Etant donné que “Ren_tour” est la variable dépendante et “R_PO_VO”, “Con_Clt” les variables indépendantes alors nous pouvons écrire l’équation de régression sous la forme suivante :

$$\text{Ren_tour} = \beta_0 + \beta_1 \text{R_PO_VO} + \beta_2 \text{Con_Clt} + \mathcal{M}_0$$

- P-calculée= 0,2% inférieure à la probabilité seuil 1% donc H_0 est rejetée et H_1/H_a est acceptée. Alors $\beta_0 \neq 0$ au seuil de 1%.
- P-value = 0,1% inférieure à 1% la probabilité seuil donc H_0 est rejetée et H_1/H_a est acceptée. Alors $\beta_1 \neq 0$ au seuil de 1%.
- P-value = 0,1% inférieure à 1% la probabilité seuil donc H_0 est rejetée et H_1/H_a est acceptée. Alors $\beta_2 \neq 0$ au seuil de 1%.

D'après l'interprétation des coefficients on constate que la constante est différente de 0 et que l'ensemble des variables indépendantes (Ratio poids/km ou volume /km et Contrats avec d'autres clients) expliquent réellement la variable dépendante (Rentabilité des tournées des camions semi-remorques). On peut donc réécrire l'équation sous la forme :

$Ren_tour = 0,203 + 0,479 R_{(PO_VO)} + 0,479 Con_Clt$ avec $\beta_0 = 0,203$, $\beta_1 = 0,479$, $\beta_2 = 0,479$, $\mathcal{M}_0 = 0$; $\beta_1 = \beta_2 = 0,479$ alors la tarification basée sur les ratios poids/km ou volume/km et l'établissement de Contrats avec d'autres clients sont positivement corrélés avec l'optimisation de la rentabilité des tournées des camions semi-remorques. Alors s'ils augmentent chacune d'une unité la rentabilité des tournées augmente de 0,958 ($0,479 \times 2$). H_0 est rejetée et H_1/H_a est acceptée donc le modèle est globalement significatif au seuil de 1%.

4- DISCUSSION

4-1- Groupage et coordination des enlèvements clients

Le problème de sous-chargement des camions peut se solutionner par la mise en place des techniques de groupage des marchandises des clients avec en amont une coordination au niveau des enlèvements/livraisons de marchandises spécifiée dans leurs contrats. De ce fait, la recherche opérationnelle applique des méthodes analytiques avancées pour aider à prendre de meilleures décisions dans le but d'améliorer l'efficacité d'une organisation de collecte et de livraison des produits ou la qualité du service au client (S. Limbourg et al., 2016). L'organisation des tournées de véhicules requiert l'assemblage des cargaisons en des lieux stratégiques pour optimiser leurs enlèvements à travers la minimisation des coûts de transport. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par P. Toth et D. Vigo (2002), H. Pollaris et al. (2016 ; 2017) et S. Limbourg (2018). Ce processus vise le respect des charges à porter par les essieux des véhicules pour ne pas dégrader prématurément les infrastructures routières, réduire le coût de transport de chaque client du fait du groupage, minimiser les temps d'attente et les délais de livraison. Par-delà ces arguments économiques énumérés, ces auteurs insistent sur les avantages environnementaux ou énergétiques à ne pas négliger.

En effet, depuis la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement en 1972 et d'autres sommets sur la question, la responsabilité environnementale des entreprises a pris une importance croissante parmi les principales préoccupations des managers. Ces derniers recherchent continuellement des développements d'applications innovantes pour rendre leurs chaînes logistiques durables et résilientes (J. Sarkis, 2006). Pour D. Guide et L. Van Wassenhove (2009), ces efforts environnementaux ne peuvent être, un objectif commercial isolé, sauf s'ils apportent une valeur économique supplémentaire. Les préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental des activités industrielles et la recherche d'avantages économiques ont donné naissance à la notion de chaîne d'approvisionnement en boucle fermée (E. Akçali et S. Çetinkaya, 2011). L'ordonnancement devient indispensable pour atteindre cet objectif optimal.

4-2- Ordonnancement pour optimiser le chargement des camions

La planification des tournées de véhicules se base fondamentalement sur la fiabilité des données des clients (quantités, horaires et emplacement) qui peuvent fluctuer en dernière minute. Des contraintes de ramassage peuvent affecter les coûts de l'opération. L'optimisation des itinéraires de livraison et une meilleure planification des horaires ont un impact direct et positif sur la réduction des surcoûts liés aux frais de route et à la consommation de carburant des camions citernes de l'entreprise. Les entretiens semi-directifs avec les acteurs et les évaluations mathématiques montrent qu'une meilleure gestion des livraisons peut générer des économies significatives et améliorer l'efficacité logistique de l'entreprise à travers la réduction des

surcoûts identifiés. Des résultats similaires sont trouvés respectivement par M. Bay et S. Limbourg (2015), H. Pollaris et *al.* (2017), M. Lihoussou et S. Limbourg (2017) et S. Limbourg (2018). Dans son développement, Limbourg (2018) va au-delà de ces résultats pour montrer sous des contraintes de la route, des essieux du camion et des fluctuations des données des clients, des spécificités liées aux véhicules électriques qui peuvent baisser substantiellement la consommation énergétique et améliorer la rentabilité des tournées. Au Bénin comme dans beaucoup de pays africains, c'est l'autonomie énergétique qui compromet fondamentalement l'utilisation de véhicules électriques qui ont impact écologique prouvé. Par ailleurs, la faible couverture en infrastructures limite les possibilités de transport intermodal ou de ferroutage et de choix d'itinéraires d'où une amélioration modeste mais significative sur les coûts opérationnels.

4-3- Rentabilité des tournées de livraisons

La réduction de l'impact environnemental, de la consommation énergétique et les avantages de coûts opérationnels réduits sont donc les principales raisons d'une planification rigoureuse des tournées de ramassage et de livraison d'une flotte de camions. Les résultats montrent que l'amélioration de la rentabilité des tournées des camions est liée à la politique de tarification et la contractualisation d'autres clients pour limiter les trajets à vide. En effet, le retour à vide pousse le transporteur à facturer au client un trajet aller-retour qui en réalité est plus cher. Pour être compétitif, il doit recruter du fret sur le trajet retour afin d'éviter des espaces vides dans le camion et accorder une tarification raisonnable au client. M. Lihoussou (2014) a trouvé les résultats similaires sur le trajet Cotonou-Niamey pour améliorer la compétitivité du port de Cotonou. L'analyse des comptes d'exploitation montrent des difficultés de rentabilité des tournées de véhicules avec des retours à vide. M. Lihoussou (2018) proposent de développer des trafics d'exportation pour équilibrer les comptes d'exploitation des camions. Des entretiens avec les acteurs et de l'analyse de l'exploitation de l'entreprise, on peut retenir que la conquête de nouveaux clients sur le trajet retour permet d'éviter les espaces vides dans les camions et d'avoir une meilleure rentabilité des tournées de livraisons (M. Lihoussou et S. Limbourg, 2017).

5- CONCLUSION

La minimisation des coûts opérationnels de la gestion d'une flotte de camions est l'objectif visé par cette contribution. Les difficultés logistiques pour gérer de façon optimale les tournées de ramassage et de livraisons aux clients sous les contraintes de la rentabilité financière, économique et environnementale sont traitées. Pour atteindre cet objectif, le cas empirique de la société Austral Sarl a nécessité l'administration d'un questionnaire a été soumis aux clients de l'entreprise, la réalisation des entretiens semi-directifs avec les personnels de l'entreprise et l'analyse des comptes de son exploitation.

Les résultats montrent que les services de groupage et la coordination des enlèvements des colis auprès des clients, l'ordonnancement des itinéraires de livraisons et la réduction des trajets à vide en développant de nouveaux contrats flexibles avec des clients sont indispensables dans l'optimisation de la gestion d'une flotte de camions. La rentabilité des tournées de véhicules conduit à la rentabilité de l'exploitation globale de la flotte de camions. Face à ces difficultés logistiques, pour améliorer les pratiques de l'entreprise sans délaissier les anciennes méthodes, la négociation de contrats flexibles avec les clients, la mise en place d'un système de gestion des commandes, l'amélioration de la planification des horaires de livraison, la négociation avec les clients pour des horaires flexibles et l'implémentation d'un système de tarification basé sur le ratio poids/km ou volume/km sont des approches de solutions envisagées.

Par-delà le cas singulier de cette entreprise, cette contribution soulève les problèmes généraux d'optimisation des transports de marchandises. Les techniques de recherche opérationnelle sont très sollicitées pour tenter de résoudre ces problèmes souvent complexes dans la pratique en raison des objectifs conflictuels des différents acteurs, des imprécisions liées aux marchandises à enlever et des itinéraires variables au dernier moment. Des méthodes scientifiques et des techniques de recherche opérationnelle ont produit des approches de solutions qui sont affinées suivant le cas de l'entreprise. Malgré ces avancées technologiques, de nouveaux défis émergents et nécessitent des développements de nouvelles heuristiques. L'application de l'Intelligence Artificielle (IA) représente l'enveloppe de solutions qui séduit tout gestionnaire de nos jours dans la recherche de solutions sur mesure aux différents problèmes complexes rencontrés dans le transport et la logistique.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AKÇALI, Elif & ÇETINKAYA Senay, (2011), Quantitative models for inventory and production planning in closed-loop supply chains. *International Journal of Production Research* 49 (8), p. 2373-2407.
- BAY, Maud, & LIMBOURG, Sabine (2015), **Constrained Vehicle Routing and speed optimization Problem (CVRsoP) for electric vehicles**. Paper presented at 27th European Conference on Operational research EURO 2105, Glasgow, United Kingdom
- BOKOR Zoltan, ELABORATING Hungary (2009) : **Cost and Performance Management Methods in Transport**, Business & Engineering edition.
- CHRISTOPHER Martin (2016). **Logistics & Supply Chain Management**, 5th edition FT Press, 325 p.
- CHRISTOPHER, Martin (2011). **Logistics & Supply Chain Management**. 4 th edition Financial Times Prentice Hall, Harlow. 276 p.
- DABLANC, Laetitia, (2007). "Goods transport in large European cities: Difficult to organize, difficult to modernize," *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, Elsevier, vol. 41(3), p. 280-285.
- DAGANZO Carlos F. (2005) : **Logistics systems analysis**. Springer Science and Business Media, Berlin, 310 p.
- GUIDE, V. Daniel R. & Luk N. VAN WASSENHOVE, (2009), The evolution of closed-loop supply chain research. *Operations research* 57 (1), p. 10-18.
- LIHOUSSOU Messan (2018). **Terminaux intérieurs et entrepôts modernes dans la richesse de l'arrière-pays du port de Cotonou (Bénin)**. In Lihoussou M. & Steck B. (dir.), *Moderniser les ports de l'Afrique de l'Ouest : enjeux et perspectives*, édition EMS, p. 253-276.
- LIHOUSSOU Messan (2014). **Ports et désenclavement territorial : cas de l'arrière-pays du port de Cotonou**, thèse de doctorat en géographie des transports, spécialité : Transport et Logistique, université du Havre, 466 p.
- LIHOUSSOU Messan, & LIMBOURG, Sabine (2017), **Rail-road terminals location with interconnected rail network of West African Countries**. BIVÉC/GIBET Transport Research Days 2017 Proceedings, p 397-401.
- LIMBOURG, Sabine, GIANG, H. T. Q., & COOLS Marios, (2016), Logistics Service Quality: The Case of Da Nang City. *Procedia Engineering*, 142, p. 124-130.
- LIMBOURG, Sabine (2018). **Optimisation des transports : de la mer à la terre**. In Lihoussou M. & Steck B. (dir.), *Moderniser les ports de l'Afrique de l'Ouest : enjeux et perspectives*, édition EMS, p. 221-252.
- McKINNON, Alan (2018). **Decarbonizing Logistics: Distributing Goods in a Low Carbon World**, Engineering and Transportation, 1st edition Kogan Page, 328 p.

- MENG, Xianhai (2019). Lean management in the context of construction supply chains. *International Journal of Production Research*, 57(11), 3784-3798.
- MURRAY Martin (2011) : **Warehouse Management with SAP ERP: Functionality and Technical Configuration**, 2nd edition, SAP Press.
- POLLARIS, Hanne, BRAEKERS, Kris., CARIS, A., JANSSENS, Gerrit. K., & LIMBOURG, Sabine., (2017), Iterated local search for the capacitated vehicle routing problem with sequence-based pallet loading and axle weight constraints. *Networks*, Vol.69, n°3, p. 304-316
- POLLARIS, Hanne, BRAEKERS, Kris., CARIS, A., JANSSENS, Gerrit. K., & LIMBOURG, Sabine. (2016), Capacitated vehicle routing problem with sequence- based pallet loading and axle weight constraints. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, vol. 5, pp. 231-255
- RODRIGUE Jean.-Paul, COMTOIS Claude, SLACK Brian (2013). **The Geography of Transport Systems** (éd. 3rd). Routledge, 432 p.
- SARKIS, Joseph, (2006), Greening the supply chain. Springer
- SHEFFI Yossi (2014): **Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth**. MIT Press, 368 p.
- SIMCHI-LEVI David, KAMINSKY Philip, SIMCHI-LEVI Edith (2008) : **Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies**. 3rd Edition, McGraw-Hill Irwin, Boston.
- TANIGUCHI, Elichi., THOMPSON, Russell. G., YAMADA, Tadashi, & VAN DUIN, Ron (2001). **City Logistics : Network Modelling and Intelligent Transport Systems**. Oxford: Elsevier, 252 p.
- TOTH Paolo et VIGO Daniele, (2002), An overview of vehicle routing problems. In P. Toth and D. Vigo, editors, *The Vehicle Routing Problem*, Monographs on discrete mathematics and applications, SIAM, p. 1-51.
- WATSON Michael, LEWIS Sara, CACIOPPI Peter, JAYARAMAN Jay (2012). **Supply Chain Network Design: Applying Optimization and Analytics to the Global Supply Chain** (éd. 1st). FT Press.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77